

Auteur principal : Charlotte Devaux

Contributeurs : Chaire BEA

DOI : 10.5281/zenodo.12917025

<https://chaire-bea.vetagro-sup.fr>

Novembre 2021

Le chat peut boire du lait de vache, VRAI ou FAUX ?

VRAI

S'il est adulte, qu'il le tolère et principalement du lait dilué dans l'eau !

À RETENIR

La lactase est l'enzyme qui permet de digérer le lactose.

L'activité de la lactase diminue chez le chaton entre 4 et 7 semaines mais le chat reste ensuite capable de digérer une faible quantité de lait.

Les chats raffolent des produits laitiers : donner de l'eau aromatisée au lait peut-être intéressant pour inciter son chat à boire tout en n'augmentant pas trop sa prise calorique journalière.

Pour une raison totalement inconnue de la science à ce jour, les chats adorent les produits laitiers : lait, yaourt, beurre... Cet attrait du chat est très connu au point que beaucoup de gens donnent régulièrement du lait à leur chat ou aux chats des rues.

Mais peut-on et faut-il donner du lait à un chat ?

Le sucre présent dans tous les laits animaux est le lactose. Tous les bébés animaux possèdent une enzyme, la lactase, leur permettant de digérer ce sucre. Chez le chaton, l'activité de la lactase diminue entre 4 et 7 semaines^[1]. On pourrait donc penser que le chat adulte ne digère plus du tout le lactose et que ce sucre arrivant non digéré dans le gros intestin provoquerait de la diarrhée.

Pourtant, une étude du début des années 90 montre que la plupart des chats adultes sont quand même capables de digérer 1,3g de lactose par kilo de chat^[2]. La teneur moyenne en lactose du lait étant de 4,62g/100g, même un petit chat de 3,5 kg devrait pouvoir boire 100ml de lait par jour sans problème. Ainsi les laits pour chat adulte vendus dans le commerce ne sont que des laits dé lactosés vendus très chers et qui s'avèrent non essentiels pour la plupart des chats qui peuvent boire en petite quantité le lait du reste de la famille.

Alors existe-t-il vraiment 50% de chats intolérants au lactose ?

Tous les chats sont intolérants au lactose, cela dépend juste de la quantité ! Dans l'étude citée plus haut les chats toléraient 1,3g de lactose par kilo mais pas 4,5g/kg. C'est l'état des selles qui nous renseigne sur la tolérance ou non. Si votre chat à la diarrhée lorsqu'il boit du lait c'est qu'il ne le tolère pas.

Si mon chat tolère le lactose est-il intéressant de lui donner du lait ?

Le chat est originaire du Moyen-Orient où il s'est adapté aux conditions chaudes et sèches. S'il mange de la nourriture humide, comme des proies, il ne boit quasiment pas. Lorsqu'on lui donne une nourriture sèche, il a tendance à ne pas boire assez pour assurer une bonne hydratation. Ainsi, pour la plupart des chats, le défi est de les faire boire assez.

Si votre chat aime le lait vous pouvez alors l'utiliser pour « aromatiser » son eau et l'inciter à boire plus pour qu'il soit correctement hydraté !

Pourquoi ne pas lui donner du lait pur ?

Aujourd'hui, 30% des chats sont en surpoids ou obèses. Leur donner du lait contenant 47kcal/100g augmente leur consommation calorique et favorise leur surpoids. C'est pourquoi il vaut mieux le diluer dans l'eau, cela permet au chat d'avoir le goût du lait, sans les calories !

Et pour les chatons non sevrés ?

Les chatons non sevrés ont besoin d'un lait qui ressemble à celui de leur espèce. Le lait de vache n'est pas du tout assez riche en calories, protéines, lipides, cuivre et fer pour un chaton. Il est donc à bannir au profit d'un lait maternisé pour chat.

Pour 100ml	Vache	Chèvre	Chatte
Valeur énergétique (kcal)	75	56	120
Protéines (g)	3,5	3,4	8,1
Lipides (g)	4	2,8	6,1
Lactose (g)	5	4,4	3,1
Calcium (g)	0,12	0,13	0,14
Phosphore (g)	0,09	0,1	0,14

Valeur nutritionnelle du lait de différents animaux

En résumé !

La plupart des chats sevrés tolèrent suffisamment le lactose pour pouvoir boire du lait et ne pas nécessiter de « lait pour chat ». Vous pouvez utiliser le lait pour aromatiser l'eau de votre chat et l'inciter à s'hydrater, mais évitez de lui donner pur pour prévenir le surpoids.

Références

[1] J. G. Morris, Jeanette Trudell, and Terri Pencovic, 'Carbohydrate Digestion by the Domestic Cat (*Felis Catus*)', *British Journal of Nutrition*, 37.3 (1977), 365–73 <<https://doi.org/10.1079/BJN19770040>>.

[2] Ellen Kienzle, 'Carbohydrate Metabolism of the Cat. 3. Digestion of Sugars¹', *Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition*, 69.1–5 (1993), 203–10 <<https://doi.org/10.1111/j.1439-0396.1993.tb00806.x>>.